

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 319-324
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14013588)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14013588>

Pengaruh Fasilitas Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat

(The Influence of Work Facilities and Work Discipline on the Performance of Gampong Community Empowerment Service Employees, West Aceh Regency)

Agung Suwito^{1*}, Murtaza.ZD²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Meulaboh, Aceh Barat

*Email korespondensi: agungsteel45@gmail.com

Abstrak

Perkembangan organisasi saat ini menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fasilitas kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini menguji hipotesis bahwa fasilitas kerja yang memadai dan disiplin kerja yang tinggi akan berdampak positif pada kinerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik fasilitas kerja maupun disiplin kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sebanyak 26,2 %. Meskipun demikian, masih terdapat faktor lain yang berkontribusi sebesar 73,8% terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan fasilitas kerja dan disiplin kerja dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai. Fasilitas kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong secara umum sudah memadai, namun perlu adanya peningkatan pada peralatan IT seperti komputer, printer, dan scanner yang lebih modern. Meskipun sebagian besar pegawai telah disiplin dalam bekerja, masih ada beberapa individu yang sering datang terlambat atau pulang lebih awal. Kondisi ini berpotensi menghambat produktivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Fasilitas Kerja, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan

Abstract

Current organizational developments demand quality and productive human resources. This research aims to analyze the influence of work facilities and work discipline on employee performance at the Village Community Empowerment Service, West Aceh Regency. Using quantitative methods, this research tests the hypothesis that adequate work facilities and high work discipline will have a positive impact on employee performance. Based on the research results, it shows that both work facilities and work discipline have a significant influence on employee performance by 26.2%. However, there are still other factors that contribute 73.8% to employee performance. This research concludes that improving work facilities and work discipline can be an effort to improve employee performance. Work facilities at the Village Community Empowerment Service are generally adequate, but there needs to be an increase in IT equipment such as more modern computers, printers and scanners. Even though most employees are disciplined at work, there are still some individuals who often arrive late or leave early. This condition has the potential to hamper work productivity and quality of service to the community.

Keywords: Work Facilities, Work Discipline, Employee Performance

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang pesat, terutama di era teknologi dan globalisasi, telah meningkatkan peran sumber daya manusia dalam organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari kemampuannya dalam mengelola dan mengembangkan potensi para pegawainya. Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif merupakan investasi strategis yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi organisasi. Sumber daya manusia adalah aset paling berharga bagi organisasi. Mereka berperan penting dalam mencapai tujuan organisasi melalui keahlian dan kontribusi mereka.

Kinerja adalah hasil kerja yang menunjukkan sejauh mana seseorang atau kelompok dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, kinerja pegawai merupakan faktor penting dalam keberhasilan organisasi. Kinerja yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan

individu, tetapi juga oleh lingkungan kerja yang mendukung serta Fasilitas kerja merupakan sarana fisik yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari perusahaan atau instansi. Fasilitas ini tidak hanya mendukung kelancaran pekerjaan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai. Tidak hanya itu, kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh Disiplin Kerja yang merupakan kesadaran dan kerelaan seseorang untuk menaati dan mematuhi seluruh norma sosial yang berlaku di suatu tempat, disiplin juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman pedoman organisasi sehingga seluruh ketentuan yang disepakati dapat berlaku dengan baik dan dapat terwujudnya tujuan organisasi secara sistematis

Untuk meningkatkan kinerja pegawai Instansi, seorang pegawai juga mesti dapat mengoperasikan dan memanfaatkan fasilitas kantor yang ada. Fasilitas Kerja merupakan fasilitas baik fisik dan non fisik bertujuan untuk mencapai tujuan instansi yang sudah ditentukan, selain itu pegawai juga perlu dilakukan peningkatan Disiplin kerja diri sendiri untuk mendorong kinerja pegawai agar pekerjaan yang dilakukan lebih baik dan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Berdasarkan pendahuluan yang diutarakan oleh penulis, hal ini membuat penulis berasumsi perlu adanya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait “Pengaruh Fasilitas Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat”, Guna mendapati peningkatan kinerja pegawai di Intasi Dinas Pemberdayaan Gampong Kabupaten Aceh Barat.

METODE

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah pengaruh fasilitas dan disiplin kerja terhadap pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat. Keberadaan pegawai yang berkualitas sangat krusial bagi keberhasilan organisasi. Pengelolaan SDM yang baik akan memberikan keuntungan bagi organisasi. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan, minat, dan bakat. Kinerja yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Fasilitas kerja yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pegawai. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kerelaan untuk menaati peraturan dan norma yang berlaku di organisasi. Disiplin kerja yang tinggi akan mendorong peningkatan kinerja.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat yang berjumlah 36 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara sesuai dengan kebutuhan data. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dengan melakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder sebagai landasan teoritis. Sedangkan untuk data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara : Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti, wawancara dilakukan dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat dan memberikan kuesioner/angket yaitu dengan mendistribusikan daftar pertanyaan tertulis sebagai data pendukung pada penelitian.

Metode Analisa Data

Metode analisa pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan hipotesis yang kemudian dilakukan pengujian dilapangan. Untuk analisa data tingkat persetujuan responden digunakan skala *likert* dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 1. Skala *Likert*

Keterangan	Score
1. Sangat Tidak Setujus (STS)	1
2. Tidak Setuju (TS)	2
3. Ragu-ragu (RR)	3
4. Setuju (S)	4
5. Sangat Setuju (SS)	5

Operasional Variabel

Adapun operasional variabel pada penelitian ini adalah :

- a. Variabel Bebas (*Independent Variable*) yaitu Fasilitas Kerja (X1) dan Disiplin Kerja (X2)
- b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*) yaitu Kinerja Karyawan (Y)

Analisis Regresi Berganda

Teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu teknik untuk membangun persamaan garis lurus dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan. Sedangkan persamaan matematis yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS).

$$Y = \mu + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kinerja Perangkat Desa

X₁ = Fasilitas Kerja

X₂ = Disiplin Kerja

μ = Konstanta

β₁ = Koefisien Regresi

ε = Variabel pengganggu

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

$$r = \sqrt{r^2} = \frac{\sqrt{(\beta_1 \sum x_1 x_1 y)}}{\sum y^2}$$

Keterangan :

r : Koefisien Korelasi person

y : Variabel Terikat (kinerja Karyawan)

x : Variabel Bebas (Variabel yang diteliti)

Uji t

Uji Statistik t merupakan uji yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dilakukan sebagai pengujian hipotesis yang apabila jumlah sampel berukuran kecil dan ragam populasi tidak diketahui. Dimana persamaan Uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel,

r : Koefisien Korelasi

Kriteria Uji t dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan t statistic signifikan dengan tingkat α (0,05) dengan cara pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Apabila t_{hitung} > t_{tabel}, maka H₀ ditolak H₁ diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan diantara faktor-faktor yang diteliti (Fasilitas Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan).
- 2) Apabila t_{hitung} < t_{tabel} maka H₀ diterima H₁ ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan diantara faktor-faktor yang diteliti.

Uji F (Simultan)

Uji Signifikansi simultan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen (X1, X2,) bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Analisa uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel. (0,05) secara Namun sebelum membandingkan nilai F tersebut, harus ditentukan tingkat kepercayaan (1-a) dan derajat kebebasan (degree of freedom) = n - (k+1) agar

dapat ditentukan nilai kritisnya. Adapun nilai Alpha yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05.

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{(n - k - 1)}}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel,

R² : Koefisien Determinasi

k : Jumlah Variabel Independen

Dimana kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila F hitung > F table atau Sig < α maka: Ha diterima dan H0 ditolak.
- 2) Apabila F hitung < F table atau Sig > α maka: Ha ditolak dan H0 diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membina dan memberdayakan masyarakat, khususnya di tingkat desa atau gampong. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, terutama di daerah pedesaan. DPMG juga dapat diartikan sebagai garda terdepan dalam upaya membangun desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat secara keseluruhan memiliki karyawan yang berjumlah 36 orang.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas yaitu fasilitas kerja (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan (Y1). Sehingga dari pengaruh yang dilakukan analisis dapat dilakukan penaksiran suatu variabel, jika variabel lain diketahui. Data hasil analisis menggunakan software SPSS yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Output Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.013	3.641		3.848	.001
	Fasilitas Kerja (X1)	.314	.110	.433	2.844	.008
	Disiplin Kerja (X2)	-.200	.152	-.201	-1.317	.197

Dari persamaan $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$ dan berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 14,013 + 0,314 X_1 - 0,200 X_2$$

- a. Konstanta sebesar 14,013 yang berarti jika variabel fasilitas kerja dan disiplin kerja konstantanya diasumsikan bernilai 0 maka nilai keputusan pembelian adalah 14,013.
- b. Nilai koefisien regresi variabel fasilitas kerja (X1) bernilai positif sebesar 0,314 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel fasilitas kerja maka akan menyebabkan kenaikan pada kinerja karyawan (Y) sebesar 0,314. Dari hasil tersebut dapat diartikan apabila fasilitas kerja semakin baik maka akan semakin baik juga kinerja.
- c. Nilai Koefisien Regresi Variabel Disiplin Kerja (X2) bernilai negatif sebesar 0,200 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel disiplin kerja (X2) akan menyebabkan penurunan pada kinerja karyawan (Y) sebesar 0,200. Dari hasil tersebut dapat diartikan apabila disiplin kerja menurun maka kinerja juga akan semakin tidak baik/buruk.

Analisis Koefisien Determinansi

Uji Koefisien determinansi merupakan suatu uji yang digunakan untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Tidak hanya itu, koefisien determinansi juga bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang dimiliki. Berikut hasil uji koefisien determinansi menggunakan software SPSS25 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Ouput Koefisien Determinansi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.511 ^a	.262	.217	2.05991

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Fasilitas Kerja

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai R Square (R^2) sebesar 0,536 yang berarti bahwa variabel X berpengaruh sebanyak 26,2% terhadap variabel Y dengan sisa 73,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di analisis pada penelitian ini.

Uji t (Parsial)

Uji T merupakan uji untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan independen sekaligus untuk menguji hipotesis yang ada pada penelitian ini berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS25 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4. Output Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.013	3.641		3.848	.001
	Fasilitas Kerja (X1)	.314	.110	.433	2.844	.008
	Disiplin Kerja (X2)	-.200	.152	-.201	-1.317	.197

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y)

b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Fasilitas Kerja

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil dari uji T menggunakan software SPSS25 untuk variabel fasilitas kerja (X1) mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,003 sedangkan untuk variabel Disiplin Kerja (X2) sebesar 0,000. Maka hasil ini dapat disimpulkan menjadi :

1. Berdasarkan hasil diatas nilai sig dari variabel fasilitas kerja (X1) sebesar $0,003 < 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Independen Fasilitas Kerja X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Dependen Kinerja Karyawan (Y). (H1 Diterima)
2. Berdasarkan hasil diatas nilai sig dari variabel Disiplin Kerja (X2) sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel Independen Disiplin Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Karyawan (Y). (H2 Ditolak)

Uji F (Simultan)

Uji F merupakan uji untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan independen secara simultan untuk menguji hipotesis yang ada pada penelitian ini berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS25 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 5. Output Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	49.612	2	24.806	5.846	.007 ^b
	Residual	140.027	33	4.243		
	Total	189.639	35			

- a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
 b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja, Fasilitas Kerja

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai sig sebesar $0,007 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Fasilitas Kerja (X1) dan Variabel Disiplin Kerja (X2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Kinerja Karyawan (Y).

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Fasilitas kerja dan Disiplin kerja terhadap Kinerja karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan data yang diperoleh serta pembahasan yang telah dikemukakan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Fasilitas Kerja yang terdapat di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong tergolong cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang harus diupgrade seperti komputer dan alat lain seperti printer dan scanner. Disiplin kerja pegawai pada Dinas Pemberdayaan Gampong tergolong cukup baik dilihat dari indikator yang terpenuhi namun masih ada beberapa oknum yang memang masih sering melanggar disiplin kerja seperti masuk tidak tepat waktu atau pulang sebelum waktunya. Fasilitas Kerja dan Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Sebesar 26,2% dan sisa 73,8% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang tidak terdapat pada penelitian ini.

REFERENSI

- Alwy, M. A. (2022). Manajemen sumber daya manusia di era digital melalui lensa manajer sumber daya manusia generasi berikutnya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(10), 2265-2276.
- Anam, K., & Rahardja, E. (2017). Pengaruh fasilitas kerja, lingkungan kerja non fisik dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan (Studi pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Management*, 6(4), 502-512.
- Asri, Ansar, & Munir, A. R. (2019). Pengaruh Kompensasi, Fasilitas Kerja, Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Pegawai Pada Rektorat Uin Alauddin.
- Aula, F. H., & Nugraha, J. (2020). Pengaruh tata ruang kantor dan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 5(2), 169-185.
- Eka, S. N., & Ismiyati, I. (2015). Pengaruh Kepemimpinan, Fasilitas Kerja, dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. *Economic Education Analysis Journal*, 4(2).
- Farisi, S., & Lesmana, M. T. (2021, June). Peranan Kinerja Pegawai: Disiplin Kerja kepemimpinan Kerja dan lingkungan kerja. In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 336-351).
- Jufrizen, J. (2021). Pengaruh fasilitas kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 7(1), 35-54.
- Rochim, A. D. T., Suwarsono, B., & Kurniawan, B. W. (2023). Pengaruh Fasilitas Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PR. Dua Dewi Cabang Kediri. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 49-61.
- Saleh, A. R., & Utomo, H. (2018). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Di Pt. Inko Java Semarang. *Among Makarti*, 11(1).
- Sedarmayanti, S., & Rahadian, N. (2018). Hubungan budaya kerja dan lingkungan kerja terhadap peningkatan kinerja pegawai pada lembaga pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(1), 63-77.
- Thomas, Y. A., Rorong, A. J., & Tampongangoy, D. (2017). Pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di kantor dinas pendidikan Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Kriemadis, A., Rossidis, I., & Belias, D. (2023). Strategic Human Resources Management as a Key Element in the Implementation of Organizational Changes. In *Managing Successful and Ethical Organizat*